

H. Speight en P. J. W. Duffhues

INDUSTRIELE EFFICIENCY

Een economische benadering ten behoeve van het management

Uitgeverij Agon Elsevier, Amsterdam/Brussel 1966, 290 blz. Prijs f 18,50.

door drs. C. Niepoth

Dit boek is een door P. J. W. Duffhues verzorgde vertaling en bewerking van het door H. Speight geschreven werk „Economics and Industrial Efficiency”. De titel, zowel van het oorspronkelijke engelse werk alsook van de nederlandse vertaling, zal bij zeer velen een verkeerde indruk van de inhoud wekken. Het woord efficiency toch wordt veelal verbonden aan het verkrijgen van een gegeven output uit de laagst mogelijke input, ofwel met het verrichten van een bepaalde taak met de minste offers. Dit is de betekenis van het woord efficiency waaraan b.v. wordt gedacht bij de naam waarmee in bedrijven de organisatie-afdeling wel wordt aangediend, n.l. „Organisatie en Efficiency”.

Wanneer dit begrip aan het woord wordt verbonden spreekt Speight van „technische efficiency”; en deze vormt niet het onderwerp van dit werk.

De auteur richt zich in het bijzonder op de „economische efficiency”, waarbij dan niet de nadruk ligt op het verkrijgen van een bepaalde opbrengst uit een zo klein mogelijk offer, maar vooral op het kiezen van de gunstigst mogelijke aanwending van gegeven middelen. De schrijver plaatst dus het allocatie-vraagstuk op de voorgrond; hij verbindt aan het woord efficiency het kiezen van de gunstigste alternatieve aanwending voor gegeven middelen.

Waar efficiency, in de boven aangeduide en veel gebruikte technische zin, geldt als een criterium voor organisatorische activiteiten, - gericht op het ten uitvoer leggen van een gegeven beleid, betreft de efficiency waar Speight het oog op slaat voornamelijk de beleidsbepaling zelve en niet zo zeer organisatorische onderwerpen.

Zoals in de inleiding wordt opgemerkt wordt beoogd aan te geven hoe de bedrijfs-economie een steun kan zijn bij het zoeken naar een efficiënte en winstgevendende oplossing voor de voornaamste problemen van de leiding. Een titel als b.v. „Economische aspecten van enige vraagstukken van bedrijfsbeleid” zou die inhoud voor velen duidelijker dekken

dan het nu gekozen „Industriële efficiency”, welke aanduiding onvermijdelijk misverstand en teleurstelling wekt. Velen toch zullen het boek ter hand nemen in de verwachting er voornamelijk „Organisatie en efficiency” onderwerpen in aan te treffen. Die zijn er echter nauwelijks in te vinden, doordat Speight deze zeer bewust buiten beschouwing laat. In dit verband stelt hij n.l.: „Efficiency is deels een kwestie van technieken van de leiding. Over deze technische kwesties kan de econoom weinig of niets zeggen; dit laatste is de taak van de management-deskundige, niet van de econoom”. Voor nederlandse verhoudingen, waarin het gebruikelijk is „Technieken van leiding” te doceren in de organisatieleer als deel van de bedrijfseconomie, is dit minstens een opmerkelijke uitlating.

De behandeling die in het boek wordt gegeven van de economische aspecten van een aantal beleidsproblemen is geen poging de theorie ten deze verder te ontwikkelen. Een aantal colleges voor studenten in technologische wetenschappen vormde het uitgangspunt voor het werk dat nu voor ons ligt. Dit draagt daar nog het stempel van en het boek heeft dan ook het karakter van een algemeen oriënterend exposé van hetgeen in de (bedrijfs)economische theorie gemeengoed is en tevens van betekenis voor degenen die bij het leiden van ondernemingen zijn betrokken.

Het werk wordt geopend met een uiteenzetting over het begrip efficiency. De betekenis welke de schrijver aan dit woord hecht wordt verduidelijkt met behulp van het begrip „opportunity cost”.

Als uitgangspunt voor het boek wordt dan gesteld dat het succes van een ondernemer afhankelijk is van het onderkennen van alternatieve aanwendingen van de middelen en het vervolgens kiezen van dat alternatief hetwelk de meeste winst oplevert.

In daarop volgende hoofdstukken wordt deze stelling in verschillende samenhangen weer opgenomen en verduidelijkt bij de behandeling van een aantal belangrijke onderwerpen ten aanzien waarvan de leiding van een onderneming kan kiezen uit alternatieve mogelijkheden.

Aan de orde worden gesteld:

- factoren die de vraag naar de producten van een onderneming bepalen, - in twee hoofdstukken resp. over de markt (beperkt tot die voor consumptiegoederen) en over prijspolitiek
- de grootte van de onderneming, - in twee

- hoofdstukken resp. over de voordelen van productie op grote schaal en over het voortbestaan van de kleine onderneming
- de functie van de onderneming in de maatschappelijke voortbrenging in een hoofdstuk getiteld „Diversificatie en integratie”
 - financieringsmogelijkheden
 - investeringsmogelijkheden
 - aanwending en beloning van arbeid
 - beïnvloeding van de mate van concurrentie.

In overeenstemming met het algemeen oriënterende karakter van het boek worden bij de bespreking van ieder van deze vraagstukken van de leiding die onderwerpen uit de gangbare economische theorie welke daarop betrekking hebben aan de orde gesteld. Men zal dan ook vrijwel geen onderwerp uit de (bedrijfs)economische theorie dat direct van belang kan zijn voor de beslissingen op de genoemde terreinen kunnen noemen of het zal in dit boek te vinden zijn, zij het dat de vele onderwerpen - uiteraard - summier worden behandeld.

Mocht men in de eerder aangegeven hoofdstukken tevergeefs naar een bepaald onderwerp zoeken dan is het waarschijnlijk te vinden in het hoofdstuk waarin, onder de titel „Doelmatige administratie”, een grote reeks onderwerpen als boekhouden, interpreteren van jaarstukken, afschrijvingsmethoden, voorraadwaardering, managementaccounting, calculatie-methoden, break-even analyse en standaardkosten zijn ondergebracht. De opsomming van hetgeen daar aan de orde wordt gesteld doet zien dat dit een hoofdstuk is met een karakter dat afwijkt van de andere. Betreft het in de overige delen van het boek overwegingen die bij beleidsbeslissingen een rol spelen, in dit hoofdstuk gaat het over het verzorgen van een belangrijk deel van de informatie die nodig is om de besluiten op juiste wijze op die overwegingen te kunnen baseren. Een titel voor dit hoofdstuk als bijvoorbeeld „Kosteninformatie t.b.v. beleidsvorming en -uitvoering” zou de inhoud duidelijker aan geven.

Een tweede hoofdstuk dat eigenlijk - zij het op andere wijze - wat buiten de orde gaat is het aan de arbeid gewijde. De behandelde onderwerpen als arbeidstijd, economische aspecten van ploegenarbeid en loonsystemen kan men moeilijk in nauw verband zien met efficiency in de betekenis welke Speight daaraan hecht, waarbij het gaat om de keuze van wat men met gegeven middelen wil bereiken. D. bovengenoemde onderwerpen vertonen een veel directer verband met de vraag hoe een gekozen resultaat met zo min mogelijk mid-

delen is te verkrijgen; aldus vormen zij veel- eer organisatorische onderwerpen, - vraagstukken van efficiency in technische zin.

Ten aanzien van de arbeid in de onderneming doen zich uiteraard zeer belangrijke beleidsvraagstukken voor, maar de economische aspecten daarvan zijn veel moeilijker kwantitatief uit te drukken dan die van de in dit boek behandelde -, meer organisatorische onderwerpen betreffende de arbeid.

Voor een algemene beoordeling van een werk met de boven aangeduide bedoeling, inhoud en opzet is het nodig duidelijk te maken in wiens handen men het boek zich daarbij voorstelt.

De ondertitel wijst erop dat het boek bedoeld is ten behoeve van „het management”. Aan wie moet deze vage bestemmingsaanduiding doen denken? Aan de topleiding van kleine- en middelgrote ondernemingen, de directies en eventueel commissarissen daarvan? Speight beticht deze groep ervan dat tevelen daarin de dynamische visie missen welke het steeds evoluerend economisch klimaat vereist. Naar het voorkomt gaat gebrek aan visie echter gepaard met een tekort aan voldoende ruime belangstelling; welk tekort er vrijwel zeker toe zal leiden dat de „visie-lozen” niet naar dit werk zullen grijpen. Zouden anderen uit deze groep van top-managers het boek wel ter hand nemen, dan moet men zich afvragen of men daar dan veel van kan verwachten. De stof wordt n.l. gepresenteerd in een vorm die voor deze groep niet het meest geëigend lijkt en de voorbeelden, bijna uitsluitend ontleend aan situaties in verband met zeer grote bedrijven, zullen de top-managers van kleine ondernemingen in het algemeen niet aanspreken.

De presentatie van de stof draagt nog zó het stempel van het ontstaan van de beschouwingen (tot en met de uitnodiging om een voorbeeld eens met andere cijfers uit te werken) dat het werk als een leerboek moet worden beschouwd. Een leerboek dat van veel nut kan zijn voor drie groepen studerenden:

- a. zij die in bedrijven in verschillende specialistische functies (anders dan als econoom of accountant van opleiding) betrokken zijn bij de vraagstukken van de hoogste leiding en verder voldoende stimulans hebben zich te zetten tot studie van de economische aspecten van die beleidskwesties;
- b. studerenden in de (bedrijfs)economie, hetzij in academische- of in andere opleidingen, zoals bijv. die voor accountants, - als algemene oriëntering;
- c. studenten in andere vakken dan economie

voor wie inzicht in economische aspecten van bedrijfsvraagstukken van belang is.

De aantrekkelijke kanten van het boek voor deze drie groepen, zij het voor ieder van hen met verschillend gewicht, zijn de volgende:

- het elementair algemeen-oriënterend karakter; ieder der hoofdstukken vormt als het ware een summary over de behandeling van de betreffende onderwerpen in de literatuur.
- ondanks de laatste kenschets is het boek toch niet oppervlakkig; bij onderwerpen waarover de meningen uiteen lopen komen de argumenten ook evenwichtig naar voren.
- als leerboek beschouwd spreekt de wijze van behandeling in het algemeen aan.
- de onderwerpen worden eens met andere nadruk en verder ook op een andere wijze gebracht dan in de van oorsprong nederlandse bedrijfseconomische literatuur.
- ondanks het algemeen-oriënterende karakter levert het boek ook nog wel aanvullingen op gangbare leerboeken.

Tegenover deze goede zijden staan ook punten van aanmerkingen.

Terecht wijst Speight erop dat de economie de ondernemer het zaken doen niet kan leren. In de betreffende passage stelt hij dat de beleidsbeslissingen moeten steunen op o.a. gegevens waarvan de meting zeer kostbaar zou zijn, op onzekere- of niet beschikbare data en dus op het doen van juiste schattingen en ervaring. In het hoofdstuk over de informatie t.b.v. de besluitvorming zou in dit verband enige aandacht besteed kunnen worden aan de betekenis van wiskundige- en statistische methoden en de computer, anders dan in de nu gespreide-, incidentele opmerkingen daarover.

De aandacht voor ontwikkelingen in de informatie-verwerking zou dan tevens gericht

kunnen worden op de ontwikkeling van de „industrial dynamics”. Dit juist in verband met het grondthema van het werk: de efficiency betrokken op de beleidsbepaling. Efficiency ten deze toch kan niet worden bereikt door de beslissingen over de in het boek behandelde onderwerpen op zich zelve te beschouwen, maar juist door hen in onderlinge samenhang te bezien. De betekenis van de systeem-analyse, modelconstructie en simulatie zoals toegepast in de industrial dynamics zou juist in dit verband naar voren kunnen worden gebracht.

Wat de vertaling en bewerking betreft kan tenslotte het volgende worden opgemerkt.

De goede leesbaarheid wordt niet slechts bevorderd door de aansprekende wijze van behandeling van de stof, maar tevens door de goede vertaling en bewerking van de heer Duffhues. Opmerkingen daarover blijven natuurlijk altijd mogelijk, b.v. de volgende.

Speight heeft in de context waarin hij zijn engelse termen gebruikt niet bedoeld dat een onderneming een administratieve eenheid vormt (blz. 63) en dat de administratieve structuur van ondernemingen van geval tot geval verschilt; vertaling met bestuurlijk zou hier op zijn plaats zijn geweest.

Zou „control of difference” in een bewerkte vertaling niet vervangen kunnen worden door „toepassen van het uitzonderingsbeginsel”, of zou er niet minstens gewezen kunnen worden op dit andere principe dat voorkomt in de in Nederland veel gebruikte literatuur?

Wat de bruikbaarheid als nederlandse leerboek betreft rijst ook de vraag of de sterke afwijking met de hier in de bedrijfseconomische literatuur gangbare terminologie, vooral in verband met de maatschappelijke verbijzondering, gehandhaafd moet worden zonder op die verschillen zelfs maar te wijzen.

DE NEDERLANDSE SUCCESSIE- WETGEVING

Deel 7 van de serie Fiscale hand- en studieboeken, Æ. E. Kluwer, Deventer, 1967. Prijs geb. f 35,—.

door Mr. J. S. Rijkels

Al moge de Successiewet 1956 een bescheiden plaats innemen in het kader van de Nederlandse belastingwetgeving, niet in de laatste plaats van wege haar betrekkelijk geringe opbrengst, in de praktijk doet zij haar invloed op vele terreinen gelden. Notarissen, maar ook verzekeringsfunctionarissen, accountants, belastingconsulenten en belastingambtenaren zullen daarom geïnteresseerd zijn in de verschijning van een nieuw boek over de Nederlandse Successiewetgeving, in het bijzonder wanneer een dergelijk boek is geschreven door iemand die zijn sporen op dit gebied al ruimschoots heeft verdiend.

Stellig zijn de ontwikkelingen op het terrein van de successiewetgeving sinds 1956, het jaar waarin Mr. Schuttevæer zijn Handboek het licht deed zien, niet spectaculair geweest, tenzij men als zodanig zou willen vermelden de aanzienlijke verruiming van de vrijstellingen van het successierecht.

Het belang van het thans verschenen boek moet dan ook niet primair worden gezocht in essentiële wijzigingen van de wetgeving of de rechtspraak - diverse paragrafen zijn nagenoeg ongewijzigd uit het zojuist vermelde Handboek overgenomen - maar veeleer in de benadering van de stof. Volgde de auteur in 1956 het systeem van de wet, waardoor een artikelsgewijze commentaar ontstond, deze keer heeft de auteur een meer wetenschappelijke indeling gevolgd.

In feite valt het boek in twee delen uiteen. Het eerste deel behandelt de objecten van de belastingheffing, te weten de erfrechtelijke verkrijging en de schenking, alsmede de fictieve verkrijgingen. De betreffende hoofdstukken worden voorafgegaan door een hoofdstuk over de rechtsvinding op het terrein van de successiewetgeving. In het tweede deel komen de meer fiscale onderwerpen aan de orde, te weten de waardebepaling, het tarief en de vrijstellingen, en de rechtspositie van de belastingplichtige en de fiscus. In een nabeschouwing geeft de auteur tenslotte zijn oordeel over o.a. het ius constituendum.

De beschouwingen in het eerste deel zijn weliswaar afgestemd op de toepassing van de

successiewetgeving, maar hebben daarnaast toch een meer algemene betekenis. Dit blijkt reeds aanstonds uit het hoofdstuk over de rechtsvinding, waarvan het piéce de résistance wordt gevormd door de paragrafen, welke zijn gewijd aan schijn en wezen, analogie en rechtsverfijning en in samenhang daarmee de reikwijdte van de fraus legis. Deze onderwerpen zijn ook elders op het gebied van de belastingwetgeving geregeld aan de orde. Naar de opvatting van de auteur heeft fraus legis nauwelijks een eigen gezicht, al acht hij hananaving van de term nuttig.

Deze opvatting, deels reeds in andere geschriften van de auteur naar voren gebracht, verdient de nodige aandacht.

De voortreffelijk geschreven hoofdstukken over de erfrechtelijke verkrijging, de schenking en de fictieve verkrijgingen zijn vooral te zien als een „demonstratie” van de toepassing van het civielrechtelijke arsenaal van bepalingen en begrippen op het terrein van de successiewetgeving.

Door de meer systematische ordening van de stof lijkt mij kennisneming van deze hoofdstukken ook van belang voor hen, die op het terrein van de overige belastingwetgeving met deze materie in aanraking komen. Vermelding verdient in het bijzonder de behandeling van het derdenbeding, de levensverzekering, de overnemings- en verblijvensbedingen en het vruchtgebruik. Het achterwege laten van een beschouwing over de betekenis van het huwelijksgoederenrecht - door de auteur bewust voorgestaan - voel ik in dit verband overigens wel als een gemis. Handig in gebruik is het schema op bladzijde 212, waarin in het kort de werking van de meeste van de zogenaamde fictiebepalingen is weergegeven. Men bedenke wel, dat het daar vermelde alleen geldt voor de heffing van het recht van *successie*, en niets inhoudt omtrent een eventueel voorafgaande heffing van het recht van *schenking*.

Ook de fiscale onderwerpen in engere zin krijgen in het boek een gedegen behandeling. Toch veroorloof ik mij een tweetal kritische aantekeningen. Over het *waardebegrip* heeft de auteur vrij geprononceerde opvattingen, die bij toepassing veelal zullen leiden tot de maximale waarde. Maatschappelijk acht ik dit in vele gevallen niet erg bevredigend. Een door de eigenaar bewoond huis wordt nu eenmaal niet als „vrij” gezien.

Minderheidspakketten van incurante aandelen zullen m.i. in het kader van een verkrijgingsbelasting slechts bij uitzondering op de intrinsieke waarde kunnen worden gewaardeerd; de positie van de houders van deze

pakketten is in de praktijk niet zelden ongunstiger dan uit de theorie zou volgen.

Gelukkig blijkt de rechtspraak dit „intuïtief” veelal aan te voelen, getuige de sinds 1956 gepubliceerde uitspraken.

Helaas bevat het boek geen uitvoerige analyse van deze uitspraken, hoewel zulks voor de *praktijk* m.i. belangwekkend zou zijn geweest.

Over de problematiek van de *nadere verkrijgingen*, speciaal indien deze worden beheerst door andere bepalingen dan die welke golden voor de oorspronkelijke verkrijgingen, is de auteur weinig uitvoerig.

Enig commentaar zou echter nuttig zijn geweest, te meer, waar de nadere verkrijging in de opvatting van de Hoge Raad leidt tot een *navorderingsaanslag*, waarbij de heffing van het reeds geheven recht, ook als deze langer dan 5 jaar geleden heeft plaats gehad, weer in het geding kan worden gebracht.

Wat het *ius constituendum* betreft, verwacht de auteur weinig van het ingediende ontwerp-Successiewet 1964. Hij voorziet nog wel wijzigingen in de vrijstellingen; terecht wijst hij elders (blz. 289, noot 1) op de wel wat krap afgemeten schenkingsvrijstellingen. De invloed van het nieuwe Burgerlijk Wetboek komt vrijwel niet aan de orde; dit lag echter ook niet in de rede. Overigens zal naar mijn oordeel deze invloed op de toepassing van de Successiewet niet schokkend zijn.

Al met al is de auteur er in geslaagd de hem toegewezen stof op systematische en heldere wijze te verwerken in een vlot geschreven, krachtens een bijna vergeten traditie van toepasselijke citaten voorzien en door de uitgever met zorg gedrukt boek, dat zijn weg zowel in de wereld van practici als in die van studenten gemakkelijk zal vinden.